

«Gosch gärn i d'Schuel?»

Kinder müssen sich in der Schule wohlfühlen, damit sie lernen können.

Text: Regula von Felten und Barbara Zumsteg

«Gosch gärn i d'Schuel?» Lino beantwortet diese Frage, ohne zu zögern, mit ja. «Frau Gruber, meine Lehrerin, erzählt spannende Geschichten. Gestern habe ich mit Sophie aus Ton eine Höhle für den Fuchs gebaut. Und Alex, meinen besten Freund, treffe ich über Mittag im Hort.» Lino erwähnt seine Bezugspersonen (seine Lehrerin und andere Kinder) und anregende Unterrichtsinhalte (die Geschichten und sein eigenes Tun). Zudem scheint er sich in der Schule und im Hort sicher und zugehörig zu fühlen.

Drei Dimensionen

Linos Begründungen zeigen, was ihm wichtig ist. Sie machen auch deutlich, wovon das Wohlbefinden in der Schule abhängt:

- 1) dem Selbstwertgefühl eines Kindes;
- 2) dem Aufgehobensein in den Beziehungen zu den Lehrpersonen und zu den Peers;
- 3) den Möglichkeiten, selbstbestimmt zu handeln und sich als selbstwirksam zu erleben.

Kinder bringen bezüglich dieser drei Dimensionen verschiedene Voraussetzungen sowie Vorerfahrungen mit und reagieren unterschiedlich

auf die Schule. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass sich alle wohlfühlen.

Und: Ist Wohlbefinden überhaupt ein Ziel der Schule? Passen nicht Begriffe wie Anstrengung und Ausdauer besser zu Bildung, Kompetenzaufbau und Leistung?

Wer im Lehrplan 21 nach den Dimensionen «Selbstwertgefühl», «soziale Beziehungen» und «Selbstbestimmung/Selbstwirksamkeit» sucht, findet dazu zahlreiche Nennungen. Im Folgenden zu jeder Dimension lediglich zwei Beispiele.

Selbstwertgefühl:

- Schülerinnen und Schüler entwickeln Selbstvertrauen und sind mutig (Körper, Gesundheit und Motorik, EZ 1).
- Schülerinnen und Schüler können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen (personale Kompetenzen).

Soziale Beziehungen:

- Schülerinnen und Schüler können die/den Gesprächspartner/in als Gegenüber wahrnehmen und mit ihr/ihm in Kontakt treten (D.3.C.1a).

- Schülerinnen und Schüler können Freundschaft und Beziehungen pflegen und reflektieren (NMG.10.2).

Selbstbestimmung/Selbstwirksamkeit:

- Schülerinnen und Schüler setzen sich aktiv und eigenständig mit der Umwelt auseinander (Fantasie und Kreativität, EZ 6).
- Schülerinnen und Schüler können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen (personale Kompetenzen).

Es fällt auf, dass passende Formulierungen in unterschiedlichen Teilen des Lehrplans zu finden sind: im allgemeinen Teil des Lehrplans (entwicklungsorientierte Zugänge, überfachliche Kompetenzen) sowie in den Fachbereichslehrplänen (Kompetenzbeschreibungen). Auf die eigenen Stärken zu vertrauen, mit anderen in Beziehung treten zu können und selbstwirksam zu handeln, sind nicht bloss Dimensionen, die das Wohlbefinden steigern, sondern eigentliche Bildungsziele. Ausserdem zeigen Studien, dass sich diese Kompetenzen positiv auf Motivation und Lern-

ergebnisse auswirken. Das Wohlbefinden der Kinder im Auge zu behalten, kann also nicht als Kuschelpädagogik abgetan werden.

Zeichen erkennen

Durch die Einführung von Blockzeiten und Tagesschulen hat das Wohlbefinden noch an Bedeutung gewonnen. Die vier- bis achtjährigen Kinder verbringen mehr Zeit in der Schule. An den langen Schultagen wollen sie nicht pausenlos gefördert werden. Sie brauchen Freiräume zum Spielen, für interessengeleitetes Tun und für den Dialog mit anderen. Lehrpersonen des 1. Zyklus müssen den Unterricht demnach so gestalten, dass sich systematisch aufgebaute Lernsequenzen und offene Spiel- und Lernangebote, in denen Kinder ihre Tätigkeiten frei wählen und selbstbestimmt initiieren können, sinnvoll ergänzen.

Wie wohl sich die Kinder schliesslich fühlen, ist manchmal offensichtlich, manchmal aber nur an subtilen Zeichen erkennbar. Lehrpersonen müssen die einzelnen Kinder im Unterricht daher genau beobachten:

- 1) Wie bringt sich ein Kind ein? Was traut es sich zu?
- 2) Wie begegnet es mir als Lehrperson? Wie ist es in die Gruppe integriert?
- 3) Lässt es sich auf Aufträge ein und kann es sie selbstständig bewältigen? Wie nutzt es die gewährten Freiräume?

Kind vermeidendes Verhalten, steht es oft abseits oder wird es von anderen ausgegrenzt, trödelt es herum und hat es weder Lust zum Spielen noch zum Arbeiten, ist es auf Unterstützung angewiesen. Aber auch Kinder, die alle Aufgaben ohne Anstrengung bewältigen, sich im Unterricht langweilen und unterfordert fühlen, reagieren mit Unlust auf schulische Angebote und haben individuelle Förderung nötig. Lehrpersonen müssen, ausgehend von ihren Beobachtungen, überlegen, welche Kinder besondere Massnahmen benötigen und ob sie diese selbst leisten können oder Fachpersonen beiziehen müssen. Gleichzeitig gilt es, die Gruppe als Ganzes zu überblicken und für eine Atmosphäre zu sorgen, die gemeinschaftliches Erleben und Handeln ermöglicht. Eine komplexe und anspruchsvolle, aber auch sinnstiftende Aufgabe!

Das Wohlbefinden in der Schule gezielt stärken

– Fühlen sich Kinder in der Schule unwohl, sollten Lehrpersonen dafür Verständnis zeigen. Gefühle der Überforderung und Einsamkeit, Unsicherheiten und Schwierigkeiten, Blockaden und Ängste gehören zum menschlichen Dasein und zum Lernen. Sie müssen ernst genommen und thematisiert werden. Hilfreich sind in solchen Situationen Vorbilder, die vergleichbare Probleme hatten, die sie

die unsicher, einsam, über- oder unterfordert sind. Haben Kinder die Wahl, mit welchen Spiel- oder Lernangeboten sie sich beschäftigen, können sich die meisten in eine Sache vertiefen. Lehrpersonen bleibt in diesen Phasen Zeit für individuelle Unterstützung. Durch methodische Hilfestellungen oder Anpassungen des Anforderungsniveaus können sie bei Einzelnen nächste Entwicklungsschritte anregen. Gewisse Kinder brauchen auch einfach Aufmerksamkeit und Ermutigung oder eine Lehrperson, die sich zu ihnen setzt, sich für sie Zeit nimmt und mit ihnen spielt.

- In vielen Klassenzimmern werden Belohnungs- und Bestrafungssysteme eingesetzt, damit Kinder Regeln einhalten. Bestraft werden immer wieder dieselben Kinder. Problematisch daran ist, dass diese Kinder das verlangte Verhalten oft gar nicht erbringen können. Sie schaffen es noch nicht, länger als fünf Minuten still zu sitzen, konzentriert zu arbeiten oder andere Kinder nicht zu stören. Eine Strafe nützt ihnen wenig. Vielmehr wären sie auf Lehrpersonen angewiesen, die ihnen helfen, sich dem gewünschten Verhalten schrittweise anzunähern.
- Fühlen sich Kinder in der Schule nicht wohl, sind sie in besonderem Masse auf Rückmeldungen angewiesen. Gelingt es einem scheuen Kind, eine Mitschülerin oder einen Mitschüler anzusprechen, sollten Lehrpersonen diesen Fortschritt spiegeln. Engagiert sich ein Kind, das Anforderungssituationen sonst eher ausweicht, zunehmend stärker, bedarf es auch hier einer Würdigung. Möglichkeiten sind, das Beobachtete zu notieren und dem Kind später vorzulesen oder ein Produkt, in dem viel Arbeit steckt, zu fotografieren. Durch solche Rückmeldungen erkennen Kinder, dass die Lehrperson ihre Bemühungen wahrnimmt, an sie glaubt und sich mit ihnen an Erfolgen freut.

Dr. Regula von Felten

ist Dozentin für Bildung und Erziehung in der Eingangsstufe der PHZH. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Unterricht und Lernen, Spielen und die Bildung vier- bis achtjähriger Kinder.

Barbara Zumsteg

ist Dozentin für Bildung und Erziehung in der Eingangsstufe der PHZH und Co-Leiterin des Studiengangs Kindergarten-Unterstufe. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Lernen, Motivation und Unterrichtsqualität.

Kinder brauchen Freiräume zum Spielen, für interessengeleitetes Tun und für den Dialog mit anderen.

Solche Beobachtungen geben Aufschluss darüber, wer sich mit der Schule schwertut und wer gut damit zurechtkommt. Gerade weil im 1. Zyklus Entwicklung und Lernen besonders eng verbunden sind, müssen Lehrpersonen ihr Augenmerk auf diese Dimensionen richten. Zeigt ein

schliesslich überwinden konnten. Solche Modelle finden sich in Geschichten und Bilderbüchern. Geeignet sind auch Erzählungen von Kindern, die Ähnliches erlebt haben. – Einer Klasse gehören Kinder wie Lino an, die sich rundum wohlfühlen, aber auch solche,